

ГЛОБАЛЛАШУВ МУҲИТИ ШАРОИТИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ МАЪНАВИЙ- АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ

*Авлаев Авлоқул Баёнович,
Қашқадарё вилояти Китоб тумани
4-умумий ўрта таълим мактаби директори*

Мақолада ўқувчиларни маънавий-ахлоқий жихатдан тўғри тарбиялаш, уларда мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш, яхшини ёмондан, оқни қорадан ажрата олиш қобилиятини шакллантириш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш вазифалари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, ўқувчиларни глобаллашув даврининг мураккаб синовларига тайёрлаш, уларнинг мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш, уларни маънавий-ахлоқий таназулдан асраш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. Ахборот-коммуникация технологиялари, ўқувчиларни глобаллашув даврининг мураккаб синовларига тайёрлаш, гибрид ресурслар, бузғунчи оқимлар.

В статье рассматриваются задачи духовно-нравственного правильного воспитания учащихся, формирования у них умения самостоятельно мыслить, анализировать, отличать добро от зла, белое от черного, воспитания в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям. Также даны рекомендации по подготовке учащихся к сложным испытаниям эпохи глобализации, укреплению их идеологического иммунитета, защите от духовно-нравственного упадка.

Ключевые слова. Информационные и коммуникационные технологии, подготовка учащихся к сложным испытаниям эпохи глобализации, гибридные ресурсы, деструктивные потоки.

The article reflects on the tasks of educating students in a spiritually-morally correct way, thinking independently, analyzing them, forming the ability to distinguish the good from the bad, the White from the black, and raising them in the spirit of respect for national and universal values. Recommendations were also made to prepare students for complex tests of the era of globalization, to strengthen their ideological immunity, to protect them from spiritual and moral degradation.

Key words. Information and communication technologies, preparing students for complex tests of the globalization era, hybrid resources, disruptive flows.

Бугунги кунда инсоният ҳаётининг барча жабҳаларига чуқур кириб бораётган глобаллашув жараёни жамият олдида янги ва мураккаб вазифаларни қўймоқда. Ахборот-коммуникация технологияларининг шиддатли ривожланиши, маданиятлараро муносабатларнинг кенгайиши, иқтисодий интеграциянинг кучайиши каби омиллар инсонларнинг турмуш тарзига, дунёқарашига ва қадриятлар тизимида сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Ана шундай мураккаб ва зиддиятли даврда ёш авлодни маънавий-ахлоқий жихатдан соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш масаласи ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

Глобаллашув, бир томондан, ёшлар учун мислсиз имкониятлар эшигини очмоқда. Уларга дунёнинг исталган нуқтасидан энг сўнгги ахборотларни олиш, илғор фан-техника ютуқларидан баҳраманд бўлиш, турли маданиятлар вакиллари билан мулоқот қилиш, хорижий тилларни ўрганиш ва халқаро таълим дастурларида иштирок этиш имконини

бермоқда. Буларнинг барчаси ўқувчиларнинг дунёқарабини кенгайтиришга, уларнинг билим салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Бироқ глобаллашув жараёнининг салбий жиҳатлари ҳам мавжуд бўлиб, улар ёшларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига жиддий хавф туғдириши мумкин. “Оммавий маданият” ниқоби остида миллий қадриятларимизга, менталитетимизга зид бўлган ғояларнинг, ахлоқсизлик ва зўравонликни тарғиб қилувчи контентнинг интернет ва медиа маконда кенг тарқалиши, индивидуализм, эгоцентризм, лоқайдлик каби иллатларнинг кучайиши ёшлар онгига салбий таъсир кўрсатмоқда. Турли бузғунчи оқимлар ва ёт ғоялар ҳам айнан глобаллашув имкониятларидан фойдаланиб, ўз таъсир доирасини кенгайтиришга уринмоқда.

Ана шундай шароитда таълим муассасалари, оила ва кенг жамоатчилик олдида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий жиҳатдан тўғри тарбиялаш, уларда мустақил фикрлаш, таҳлил қилиш, яхшини ёмондан, оқни қорадан ажрата олиш қобилиятини шакллантириш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялаш вазифаси турибди. Ўқувчиларни глобаллашув даврининг мураккаб синовларига тайёрлаш, уларнинг мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш, уларни маънавий-ахлоқий таназзулдан асраш бугунги куннинг энг муҳим вазифасидир. Бунинг учун маънавий-ахлоқий тарбиянинг мазмуни, шакл ва услубларини замон талабларига мос равишда такомиллаштириш, анъанавий ёндашувлар билан бирга замонавий педагогик ва ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш зарур. Ушбу мавзу доирасида айнан глобаллашув шароитида ўқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг ўзига хос хусусиятлари, мавжуд муаммолар ва уларнинг ечимлари таҳлил қилинади.

Таълимдаги рақамли технологиялар ҳам давлат даражасида, ҳам педагогик ҳамжамият томонидан қўллаб-қувватланаётганини айтиш мумкин. Шундай қилиб, Ўзбекистон республикаси мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳамда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томонидан таълим соҳасини глобал ривожлантириш борасидаги миллий мақсадларга эришишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш ишлари олиб борилмоқда. Таълим фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланиш реал амалиётга айланмоқда.

Ҳар бир таълим ташкилоти ўз эҳтиёжлари ва имкониятларидан, кадрлар ва бошқарув ресурслари салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда глобал таълим муҳити моделини мустақил равишда қуриш имкониятига эга. Бир неча йил аввал сайёрамизда юз берган коронавирус пандемияси эса, барча салбий ҳолатларига қарамай, мактаблар ва бошқа таълим ташкилотлари томонидан ўз глобал муҳитини яратиш жараёнини фақат тезлаштирди. Фақат охириги йиллар ичида бизнинг ўқитувчилар ва педагоглар оммавий равишда турли онлайн-таълим воситаларини (масалан, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ва б.) ўзлаштирдилар. Мактаблар ихтисослаштирилган интернет-ресурсларнинг (шу жумладан, Kundalik.com каби маҳаллий платформаларнинг) бепул ва пуллик имкониятларидан, булутли технологияларга асосланган тайёр ечимлардан, бир неча платформалар базасидаги гибрид ресурслардан ва ҳоказолардан кенг фойдаланмоқда. Бугунги кунда ўқитувчиларимиз томонидан муваффақиятли ўзлаштирилаётганларидан баъзилари:

- масофавий ўқитиш жараёнини амалга оширишга имкон берувчи масофавий таълим тизимлари ва муҳитлари: Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom ва бошқа видеоконференцалоқа платформалари;

- ўқув коммуникацияларини ташкил этиш воситалари: ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларнинг (масалан, Telegram) гуруҳлари ва каналлари, Google, Microsoft ва бошқа компанияларнинг булутли сервислари.

Яна мактаб таълимнинг глобаллашуви тажрибасига мурожаат қилар эканмиз, таълимга бевосита алоқадор бўлган маҳаллий ва халқаро IT-компанияларнинг таълим платформаларига, Kundalik.com каби электрон кундалик тизимларига эътибор қаратмоқчимиз. Кўплаб таълим муассасалари таълимнинг глобаллашуви билан боғлиқ бўлган турли лойиҳаларда, жумладан, ўқитувчиларнинг асосий рақамли компетенцияларини ривожлантиришга қаратилган тренинглар ва дастурларда иштирок этмоқда. Улар туфайли бизнинг ўқитувчиларимиз ҳозир кўпроқ ёки камроқ ишонч билан, лекин тобора кўпроқ ўз ишларида қуйидаги каби воситаларни қўлламоқдалар:

1. Тақдимотлар, инфографика ва ҳ.к. яратишга имкон берувчи “Интерактив ресурслар”, масалан, Canva, Genial.ly ёки Migo онлайн-сервислари, уларда ҳамкорликда ишлаш ёки “мия ҳужуми”ни ташкил этиш учун онлайн-доскалар яратиш мумкин.

2. Тайёр шаблонлар ва интерактив топшириқлар конструкторлари, уларда ўз саволлари ва тестларини жойлаштириш, викториналар ва бошқа ўргатувчи ўйинларни яратиш мумкин, масалан, Kahoot, Quizlet, LearningApps ва ClassTools сервислари.

3. Қайта алоқа учун рақамли воситалар, масалан, Mentimeter, Google Forms, Plickers карточкалари.

4. Жамоавий иш ёки гуруҳ лойиҳаларини ташкил этиш учун замонавий воситалар: Padlet ва Trello онлайн-сервислари, Microsoft Teams ёки Discord – жамоавий ҳамкорлик ва муҳокама воситалари сифатида.

5. Google Workspace for Education (собиқ G Suite) ёки Microsoft 365 Education каби платформалар тақдим этадиган барча имкониятлар: ҳужжатлар, презентациялар яратишдан тортиб электрон ёки масофавий таълимни ташкил этишгача ёки Google Classroom/Microsoft Teams'да муаллифлик ўқув курсларини нашр этишгача.

Бироқ замонавийликнинг янги чақириқлари шароитида мактабларнинг юқорида тавсифланган иш тажрибаси барибир “глобаллашув” атамасининг ўзи ҳақида ўйлашга мажбур қилади.

Шубҳасиз, инсоният цивилизацияси доимо янги технологиялар ривожланишининг бир даражасидан бошқа, янада мукамалроқ даражасига қараб ҳаракатланган ва ҳаракатланади. Биз буғ двигателини яратиш босқичини; умумий электрлаштириш босқичини ўтиб бўлдик; ҳозир биз ахборотлаштириш ва глобаллашув босқичларидан ўтмоқдамиз, яъни катта маълумотлар ва уларга асосланган технологиялар даври остонасида турибмиз.

“Глобаллашув” атамаси дастлаб XX асрнинг 80 йиллари бошларидаги иқтисодий соҳада содир бўлган ўзгаришларни юзага келтирган омил сифатида америкалик олим Т. Левиттнинг “Гарвард бизнес ревью” (1983) журналида эълон қилган мақоласида қўлланган эди. Кейинроқ, 1985 йилда Роланд Робертсон томонидан бу атама жаҳонни ягона бир бутун қилиш мақсадига қаратилган объектив жараёнлар мажмуи маъносида ишлатилди [114].

Ўша пайтдан бошлаб то ҳозирга қадар атамани турлича маъноларда қўллаш давом этиб келмоқда. Аксарият илмий тадқиқотларда глобаллашувни латин тилидаги “globus” – шар ёки француз тилидаги “global” – энг умумий сўзлари билан боғлайдилар.

Республикамиз олимлари ҳамкорлигида нашр этилган “Фалсафа қомусий луғати”да эса “Глобал (умумбашарий) муаммолар” тушунчаси берилган. Унда бу тушунча (Французча global энг умумий)нинг ўз кўлами, қамрови жиҳатидан хилма-хил ва бутун ер шарига, инсониятга дахлдор бўлган муаммони англатиши таъкидланади. Шунингдек, мазкур луғатда глобал муаммолар кенг маънода инсон ва табиат ўртасида ўзаро алоқаларнинг бузилганини англатиши айтилиб, бугун жаҳонда юзага келган глобал муаммоларнинг бир нечаси мисол қилинади.

Албатта, бугунги кунда жаҳон миқёсида юзага келган муаммоларга нисбатан “глобал” сўзининг қўлланиши ўринли. Аммо луғатда “глобаллашув” атамаси хусусида “кенг маънода инсон ва табиат ўртасида ўзаро алоқаларнинг бузилганлигини англатади” дейилгани, бизнингча, мунозаралидир. Зеро, “глобал” қамров кўламининг ғоят кенглигини ифодаловчи сифат бўлса, “глобаллашув” нафақат инсон билан табиат ёки иқтисодиёт, сиёсат кабилар муносабати, балки кишилик жамияти тараққиётининг бугунги босқичида юзага келган ижтимоий-иқтисодий-маданий ҳолатни англатади.

Гарчи “глобаллашув” атамасининг қўлланиши 80 йилларнинг ўрталарига тўғри келса-да, аслида, глобаллашув жараёнлари XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб турли даража ва кўринишларда мавжуд бўлган. Дастлаб у стихияли равишда кечган бўлса, маълум вақтдан кейин иқтисодиётни тараққий эттиришга қаратилган стратегик омилга айланган. Зеро, глобаллашув имкониятларидан кўпчилик манфаатдор бўлган ва бу жараённинг авж олиши XXI аср арафаларига тўғри келади. Мазкур ҳолат “глобаллашув” тушунчасига унинг амалиётда намоён бўлиш хусусиятидан келиб чиққан ҳолда илмий таърифни ишлаб чиқиш заруриятини келтириб чиқараётгани ҳам табиий бир ҳолдир.

Юқоридаги луғатдан сўнг, “Миллий истиқлол ғояси” дарслигига “Глобаллашув жараёнларида миллий ғояга эҳтиёжнинг ортиши” мавзусининг киритилгани ҳам шу фикрни тасдиқлайди. Дарсликда мазкур атамага “Глобаллашув турли мамлакатлар иқтисоди, маданияти, маънавияти, одамлар ўртасидаги ўзаро таъсир ва боғлиқликнинг кучайишидир” деган таъриф берилиб, француз тадқиқотчиси Б.Банди томонидан глобаллашув жараёнига берилган қуйидаги уч ўлчов келтирилган

- глобаллашув муттасил давом этадиган тарихий жараён;
- глобаллашув жаҳоннинг гомогенлашуви ва универсаллашуви жараёни;
- глобаллашув миллий чегараларнинг ювилиб кетиш жараёни [114].

Кўриниб турибдики, юқорида келтирилган ҳар иккала таърифда глобаллашув жараёнига хос бўлган хусусиятлар ўз ифодасини топган. Ҳар иккала таъриф ҳам талабаларда бу жараён ҳақида тасаввурлар шаклланишига ёрдам бера олади.

Жаҳон олимлари томонидан олиб борилаётган илмий тадқиқотларда “глобаллашув” тушунчасига турли таърифлар берилмоқда, ҳодисанинг ўзига нисбатан турли қарашлар ва муносабатларни билдириш давом этиб келмоқда.

Шунга қарамай, атамани ер куррасининг бир бутунлиги ва барча соҳаларнинг “ягоналигини” таъминлаш жараёни сифатида тушуниш устувор бўлиб қолмоқда. Жумладан, глобаллашувга жараён сифатида қараган И. Бурикова унга оид илмий қарашларни умумлаштиришга ҳаракат қилади. Унинг фикрича, глобаллашув масаласида мавжуд қарашлардаги учта жиҳатни ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Билиш жиҳати: глобаллашув жараёни ҳақида нималар маълум.
2. Эмоционал жиҳати: бу маълумотларга қандай ёндашиш зарур.
3. Ахлоқий жиҳати: нима қилиш керак?

Унинг такидлашича, олимлар глобаллашувни жаҳон сиёсий ҳаётидаги ҳокимиятнинг янги шакли сифатида тушунадилар. Бундай сиёсий ҳокимият шакллари, воситалари қуйидагилардир:

- информацион глобаллашув: информация соҳасидаги ўзгаришлар;
- иқтисодий глобаллашув: иқтисодий соҳадаги ўзгаришлар;
- минтақавий глобаллашув: ҳудудлар ва чегаралар соҳасидаги ўзгаришлар;
- демографик глобаллашув: глобаллашувнинг асосий воситаси сифатида инсондаги барча асосий ўзгаришларни ўзига қамраб олувчи ўзгаришлар.

Шунингдек, муаллиф буларнинг ҳар бирига хос хусусиятлар ҳақида батафсил фикр юритган.

А.Г. Косиченко ҳам глобаллашувга жараён сифатида қараб, шундай ёзади: “Глобаллашув кўп улчамли жараён, у ўз таъсир доирасига турли усул ва воситалари билан барча соҳаларни қамраб олади”. Унинг фикрича, “иқтисодиётнинг ўзига хос ҳукмронлик таъсири бугун жаҳон ҳаётининг барча соҳаларида намоён бўляпти”.

Луғатда “глобаллашув” тушунчасига оид мавжуд турлича таърифлар берилиб, унинг таъсир доирасини аниқлашга ҳаракат қилинган. Жумладан, америкалик олим Т. Фридманнинг луғатда келтирилган фикрича, глобаллашув “совуқ уруш тизимини” алмаштирган янги тизим”дир.

Иқтисодиётда кечаётган глобаллашув жамиятлар, мамлакатлар ва халқлар ҳаётига ўзининг ҳар томонлама таъсирини ўтказиб бормоқда. Шу жиҳатдан унинг ўз даврида жаҳонни қўрқувда тутган, инсоният тақдирига хавф солиб турган “совуқ уруш” жараёни билан тенглаштирилаётгани бежиз эмас. Энциклопедик луғат муаллифлари глобаллашув иқтисодиётга, сиёсатга, жаҳон миқёсидаги ижтимоий жараёнларга ўтказаетган таъсир кенг қамровли экани масаласида яқдиллар. Шунинг учун ҳам луғатда унинг иқтисодиётга ўтказаетган таъсирига алоҳида эътибор қаратилган.

Ҳақиқатан ҳам иқтисодиётдан манфаатдор бўлмаган инсоннинг ўзи йўқ. Бирок шуниси аёнки, иқтисодиётдаги глобаллашув миллий маънавиятда ҳам ўз ифодасини топади. Афсуски, юқорида муаллифлар томонидан билдирилган фикрлардан кўриниб турганидек, глобаллашувнинг миллий маънавиятга ўтказаетган салбий таъсири ғарб олимлари эътибордан кўпинча четда қолмоқда. Амалда эса иқтисодий глобаллашув миллий маънавиятга салбий таъсир ўтказиши мумкинлигини бугунги кун воқелиги аён кўрсатиб турибди. Республикамиз раҳбарининг қатор нутқларида айтиш таҳдиддан огоҳлантириш борлиги ҳам бежиз эмас. Ўзбек олимларининг қатор ишларида ушбу масалага муносабат билдирилган, шу муаммони ўрганишга бағишланган махсус тадқиқотлар яратилди.

Ҳақиқатдан ҳам бугун глобаллашув бутун инсоният, айтилса унинг олий кадриятларидан бири бўлган миллатлар тақдирига солаётган таҳдидни “совуқ уруш” сиёсатига тенглаштириш мумкин (Т.Фридман). Республикамизда ҳам тадқиқотчиларимиз томонидан глобаллашув жараёнини ўрганишга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Ҳали бу масалага бағишланган фундаментал тадқиқотлар яратилмаган бўлса ҳам, бир қатор илмий жиҳатдан пишиқ мақолалар эълон қилинганини таъкидлаш лозим. Жумладан, “Глобаллашув зиддиятлари”, “Адабиётда глобаллашув жараёни”, “Халқаро глобаллашувнинг чуқурлашуви” ва бошқа мақолаларда унинг баъзи бир жиҳатлари ёритиб берилди. Айтиш жоизки, мазкур мақолаларда ҳам “глобаллашув” жараён сифатида талқин этилади. Уларда глобаллашувга, бир томондан, объектив омил, яъни

